

Journal Homepage: - www.journalijar.com
**INTERNATIONAL JOURNAL OF
 ADVANCED RESEARCH (IJAR)**

Article DOI: 10.21474/IJAR01/6258
 DOI URL: <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/6258>

RESEARCH ARTICLE

تهانيل العايد: مُعَلِّمٌ مَفْخَرٌ ُ :

تهانيل محمد العايد
 إدارة تعليم الرس

Manuscript Info

Abstract

Manuscript History

Received: 09 November 2017
 Final Accepted: 11 December 2017
 Published: January 2018

مُعَلِّمٌ مَفْخَرٌ ُ : تهانيل العايد :

. 2030 في وطننا لنماء والازدهار، مملكة العربية السعودية، معلم مفخرة، يحاكي روية الوطن المستتيرة . معلم المفخرة يركز على حلوا التعليم، وقوة المعرفة، دون التحصيل ليضع نفسه في الجدي ويحلم بين جنبها هذا فسامية ونبيلة، فهو يسعي حثيثا لبيناء شخصية ناضجة متكاملة لطلابهم منذ الصغر، يأخذ بأيديهم ليا الاستبصار بانفسهم أكثر، ومعرفة ذواتهم، فهو يوضح لهم لا يحد . ايات، ويزاحمها سلبيا عنهم، ويستشر معهم المستقبل المشرف الذي ينتظرهم بما ذل الله "معلم كمكامة وعمل كامة" المعلم المفخرة يستيقظ صباحا وهو يستشعر مقولة . فهو يعلم يد بيد مع قيادات الوطن في تحقيق روية المملكة مستشعرا يذل كخدمة الدين والوطن . هو معلم صانع جبال رائدة، محبة للعلم، واثقة، واعية بما يدور حولها، معتزة بذاتها، فخورة بأرضها محتوتها هيأر ضالرسالات . 2030 معلم مفخرة في وطننا لنماء والازدهار، مملكة العربية السعودية، معلم مفخرة، يحاكي روية الوطن المستتيرة . معلم المفخرة يركز على حلوا التعليم، وقوة المعرفة، دون التحصيل ليضع نفسه في الجدي ويحلم بين جنبها هذا فسامية ونبيلة، فهو يسعي حثيثا لبيناء شخصية ناضجة متكاملة لطلابهم منذ الصغر، يأخذ بأيديهم ليا الاستبصار بانفسهم أكثر، ومعرفة ذواتهم، فهو يوضح لهم لا يحد . ايات، ويزاحمها سلبيا عنهم، ويستشر معهم المستقبل المشرف الذي ينتظرهم بما ذل الله "معلم كمكامة وعمل كامة" المعلم المفخرة يستيقظ صباحا وهو يستشعر مقولة . فهو يعلم يد بيد مع قيادات الوطن في تحقيق روية المملكة مستشعرا يذل كخدمة الدين والوطن . هو معلم صانع جبال رائدة، محبة للعلم، واثقة، واعية بما يدور حولها، معتزة بذاتها، فخورة بأرضها محتوتها هيأر ضالرسالات . معلم المفخرة، يرب نفسه ساكب للما عيار ضخصية ولسان حاله يقول كلالا لفضل الارض التي قبلتنا لمانا وأخضر نواتنا كلالا لاهم مطالبه . فهو ينظر اليهم دائما بعينا للطف، والتسامح، . فهو يصنع أفكارهما المعتدة، ويراهم دائما في محاضراتنا لانجاز والإنتاج، ومنصا تشر في العلم . معلم المفخرة، يرب نفسه ساكب للما عيار ضخصية ولسان حاله يقول كلالا لفضل الارض التي قبلتنا لمانا وأخضر نواتنا كلالا لاهم مطالبه . فهو ينظر اليهم دائما بعينا للطف، والتسامح، . فهو يصنع أفكارهما المعتدة، ويراهم دائما في محاضراتنا لانجاز والإنتاج، ومنصا تشر في العلم .

المقال بقلم:

تهانيم محمد العايد

١٤٣٩/٤/٥١٧ الخميس

إدارة تعليمالرس